

УДК 371. 712: 796. 015. 6

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРВЫХ КУРСОВ, ОТНЕСЕННЫХ К СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ

Пономаренко А.Н., Шохя О.А., Епишкин И.В.

*¹Крымский Федеральный университет имени В.И. Вернадского, Симферополь, Россия
E-mail: dubdub1967@mail.ru*

В статье представлены результаты исследования воздействия методов физического воспитания на физическое состояние обучающихся, с использованием принципа адекватности физической нагрузки в оздоровительных тренировках для студентов с низким уровнем здоровья. Многочисленные исследования показали, что оптимальные и регулярные физические нагрузки помогают увеличить физиологические физические, энергетические, психофизиологические резервы. И тем не менее, имеющиеся научно-методические рекомендации недостаточно ориентированы на всестороннее физическое развитие и физическую подготовленность обучающихся. Большинство оздоровительных программ построены на основе одного какого-либо вида двигательной активности и направлены на преимущественное развитие какого-то одного, максимум двух двигательных качеств. При расчете адекватной физической нагрузки нами установлены преимущества комплексного подхода в оценке состояния здоровья, сравнительно с изолированными тестами и пробами. Перевод качественного показателя состояния здоровья в количественную балльную систему оценки дает возможность программировать адекватную физическую нагрузку с таким объемом и интенсивностью, которые позволяют выйти из опасных для жизни пределов.

Ключевые слова: методы, физическое состояние, принципа адекватности, физическая нагрузка, уровень здоровья.

ВВЕДЕНИЕ

Организация физического воспитания в современной высшей школе не способствует эффективному решению вопросов касательно уменьшения дефицита двигательной активности обучающихся, что является одной из причин отклонений в состоянии здоровья. Установлено, что на протяжении периода обучения в вузе численность подготовительной и специальной медицинских групп увеличивается: на первом курсе – 5,36%, а на третьем курсе – 14,46%. Соответственно, наблюдается уменьшение численности обучающихся в основной медицинской группе с 84,0% до 70,2% [1]. Однако для полноценного обучения и овладения профессией обучающимся необходимо иметь резерв здоровья и адаптироваться в условиях негативного влияния окружающей среды. Многочисленные исследования показали, что увеличить физические и психофизиологические резервы помогают оптимальные и регулярные физические нагрузки [2, 3, 4]. Тем не менее, имеющиеся научно-

методические рекомендации недостаточно ориентированы на всестороннее физическое развитие и физическую подготовленность обучающихся. Большинство программ оздоровительных занятий построены на основе какого-либо одного вида двигательной активности и направлены на преимущественное развитие какого-то одного, максимум двух физических качеств. Фундаментальных работ, посвященных проблеме улучшения здоровья с помощью комплексного влияния различных средств физического воспитания явно недостаточно [5, 6, 7]. Имеющиеся в этом направлении исследования противоречивы, поскольку проводились на различных группах населения и за короткий срок [2, 5, 8]. Рекомендованные параметры физических нагрузок (от 6 до 100 минут на день при максимальном употреблении кислорода от 45% до 85%) требуют значительной коррекции [3]. Указанные выше факты свидетельствуют: организация и методика проведения занятий в вузе требует усовершенствования, разработки и научного обоснования, новых путей повышения качества преподавания физического воспитания, направленного именно на улучшение здоровья обучающихся [9, 10, 1, 11]. Это обязывает научно-педагогических работников высшей школы искать новые формы и методы проведения занятий, организовывать учебный процесс так, чтобы минимальное количество еженедельных занятий давало максимальный эффект. На основании приведенных фактов, **цель нашего исследования** заключается в улучшении физического состояния студентов с низким уровнем физической подготовленности, что достигается через применение методических принципов оздоровительной тренировки, в частности, принципа адекватности физической нагрузки для студентов с низким уровнем здоровья. **Задачами** нашего исследования было изучить научно-методические работы касательно повышения уровня здоровья обучающихся, а также исследовать эффективность использования принципа адекватности физических нагрузок, с учетом половозрастные особенности обучающихся.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Материалы и методы исследования. В педагогическом эксперименте приняли участие 56 юношей первых курсов Крымского Федерального университета им В.И. Вернадского. Всех студентов разделили на основную (n=28) и контрольную (n=28) группы согласно спискам академических групп. На начальном этапе (6-8 недель) интенсивность на занятиях с обучающимися составляла 50-60% от максимально допустимой частоты сердечных сокращений. Основная цель начального этапа - дать возможность адаптироваться организму обучающихся к нагрузкам и научить технически правильно выполнять основные упражнения. На следующем этапе (7-9 недель) интенсивность на занятиях увеличивалась до 70-80% с целью улучшения физической подготовленности испытуемых. Полученные результаты исследования были проанализированы с помощью методов описательной статистики [12].

Результаты исследований и их обсуждение. На протяжении всего педагогического эксперимента проводились наблюдения за физическим состоянием обучающихся. Основным средством воздействия при этом были малоинтенсивные циклические нагрузки аэробного характера. За основу проведения исследования был взят экспресс-метод определения уровня соматического здоровья, предложенный профессором Г.Л. Апанасенко [9]. В основу разработанной системы положены показатели физического развития (рост, масса тела, жизненная емкость легких, кистевая динамометрия), состояние сердечно-сосудистой системы в покое и в восстановительном периоде после дозированной физической нагрузки. Экспресс-скрининг основан на зависимости между общей выносливостью, объемом физиологических резервов и проявлением экономизации функции кардиореспираторной системы. Для оценки соматического здоровья производят определения ЖЕЛ, ЧСС, артериального давления, выполняется динамометрия более сильной рукой (кисти) и время восстановления пульса после 20 приседаний за 30 секунд. Вначале оценивают каждый показатель по абсолютной величине – в баллах. По сумме баллов, оценка которых представлена в нижней строчке таблицы, определяют уровень здоровья. При проведении исследования для каждого студента был приготовлен индивидуальный протокол, в который, по мере проведения требуемых измерений, вносились полученные данные [9]. После получения результатов исследования, был проведен их анализ, с применением методов математической статистики. Общая оценка уровня здоровья определялась, как сумма баллов по показателям. В основу методики количественной экспресс-оценки уровня физического здоровья положены показатели антропометрии (длина тела, массы тела, динамометрия), а также данные о состоянии сердечно-сосудистой системы. После получения каждого показателя определяется общая сумма баллов, которая оценивается уровнем физического здоровья: 3 балла и меньше – низкий, 4-6 – ниже среднего, 7-11 – средний, 12-15 – выше среднего, 16-18 – высокий уровень здоровья [9]. Для лиц с уровнем здоровья меньше 3 баллов, средствами тренировки были: ходьба, малоинтенсивный бег. Для лиц с уровнем здоровья 4-6 балла - ходьба, игры, занятия на тренажерах, гимнастические и легкоатлетические упражнения.

Объем основной части занятия - от 25 (начальная доза) до 45 минут. Интенсивность определяется по формуле: $180 - \text{возраст} (+10 \text{ ударов ЧСС})$. Эта зона интенсивности физических упражнений, кроме улучшения функционального состояния, стала одновременно достаточно адекватной для организма обучающихся, которые занимаются оздоровительной тренировкой. По мере адаптации организма к нагрузкам ее величина увеличивалась и определялась по самочувствию обучающихся, восстановлением пульса, желанием заниматься физическими упражнениями и другими показателями. Конечной целью занятий для воспитания выносливости стало достижения максимального потребления кислорода 42 мл/кг/мин (безопасный уровень по Куперу для сердечно-сосудистой системы), что соответствовало скорости бега 4 мин 40 сек за 1 км. Кроме того, обучающиеся с уровнем здоровья 2-3 балла – дважды в неделю включали в занятия (в конце основной части) упражнения для тренировки силовой выносливости в объеме 5-10 мин. (руки, мышцы живота, спина, ноги). Вес отягощений небольшой, количество

серий - 1-3, количество повторений - 15 и более раз. Величина адекватной нагрузки определялась по разработанной В.И. Беловым формуле [13].

Степень адекватности уровня физической нагрузки (N) у мужчин определяется по формуле:

$$N = (t + i + s) - (a + u + v), \quad (9)$$

где *t* - время нагрузки в баллах; нагрузка до 15 мин – 1 балл, 16-30 мин - 2 балла, 31 - 45 мин - 3 балла, 46 - 60 мин - 4 балла, 61 - 90 мин - 5 баллов, 91 - 120 мин - 6 баллов свыше 120 мин - 7 баллов);

i - интенсивность нагрузки, определяемая по частоте сердечных сокращений, в баллах (ЧСС до 100 уд/мин - 1 балл 100 - 119 уд/мин - 2 балла 120 - 129 уд/мин - 3 балла 130 - 139 уд/мин - 4 балла 140 - 149 уд/мин - 5 баллов 150 - 159 уд/мин - 6 баллов 160 уд/мин и более- 10 баллов);

s - систематичность выполнения нагрузки в баллах (2-3 раза в неделю - 1 балл 4-5 раз в неделю - 2 балла 6-7 раз в неделю - 3 балла более 7 раз в неделю - 4 балла).

Установлено, что наибольшее улучшение уровня здоровья и положительная его динамика у лиц с уровнем здоровья выше 3 баллов, когда нагрузке в аэробном режиме энергообеспечения уделяют 50-60% от общего времени, в анаэробном - 20-25%. Такое соотношение оздоровительных средств согласовывается с данными Тиуновой О.В. (1999); R. Sobotka (1997); D. Kizer (1992) и др. Результаты наших исследований по определению адекватности физических нагрузок относительно состояния организма обучающихся показали, что недостаточная и преувеличенная величина нагрузки существенно снижает уровень здоровья. При расчетах адекватной физической нагрузки нами установлены преимущества комплексного подхода к оценке состояния здоровья, сравнительно с изолированными тестами и пробами. Перевод условных критериев состояния здоровья в количественную (бальную систему оценки состояния здоровья) дает возможность программировать адекватную физическую нагрузку с таким объемом и интенсивностью, которые позволяют выйти за опасных пределы для здоровья. Наиболее эффективные зоны адекватности индивидуальной физической нагрузки рассчитываются по специальным формулам [13], которые разработаны на основе математического анализа показателей заболеваемости и уровня здоровья в зависимости от параметров объема, интенсивности и частоты. Величина оптимальной нагрузки легко и быстро рассчитывается с учетом возраста, пола, общей двигательной активности и уровня здоровья обучающихся [13].

Таким образом, занятия физическими упражнениями в зоне адекватности позволили существенно снизить среднее количество дней в году, пропущенных по причине болезни простудными заболеваниями. Следовательно, повысить уровень соматического здоровья и укрепить иммунитет организма у обучающихся.

Таблица 1

Динамика заболеваний студентов до и после педагогического эксперимента в процентном соотношении

Курс	n	До 3 дней		От 3 до 6 дней		Более 6 дней	
		до	после	до	после	до	после
I	41	50,4	30,02	48,0	29,2	28,8	19,9

Причем, в группе обучающихся с уровнем здоровья ниже среднего, эти показатели достаточно значительны - от 9 до 19%. Как оказалось в процессе исследования, у обучающихся при превышении оптимальной величины физической нагрузки, надежность иммунной и других систем организма тоже снижается: количество простудных заболеваний увеличивалось в 2,5 раза, повышалось кровяное давление и количество травм. Эти данные совпадают с результатами исследований Левандо В.А., Суркиной И.Д., Суздальницкого Р.С. (1999), в которых отмечалось снижение специфического сопротивления организма при повышенных нагрузках в спорте. Особенно важна точная доза нагрузки на начальном периоде занятий физическими упражнениями, а также для обучающихся с низким уровнем здоровья. Величину физической нагрузки мы применяли строго индивидуально, увеличивая ее естественным путем по мере адаптации организма и повышения уровня здоровья обучающихся. Результаты исследований показали, что наиболее благоприятные условия для повышения уровня здоровья обеспечиваются величиной нагрузки + 0,9 у.е. При такой величине нагрузки происходит вероятное улучшение здоровья и деятельности основных работоспособных систем организма [6]. Общий объем средств оздоровительной тренировки на протяжении длительных отрезков времени может быть сниженным без ущерба для поддержания уровня здоровья в 3-5 раз. Исследования Л.Я. Ивашенко [7] показали, что интенсивные занятия 2 раза в неделю по 20 минут для лиц с высоким уровнем физической подготовленности на протяжении 8-15 недель достаточны для поддержания их функционального состояния на высоком уровне. Однако такие минимальные объемы нагрузок, как показали наши исследования, находятся несколько ниже зоны адекватности и поэтому для компенсации возрастного снижения уровня здоровья оказались недостаточными. К тому же в 20-25-минутное занятие мы включили 3 группы разнонаправленных упражнений: на развитие выносливости, силовых и скоростно-силовых качеств (с учетом разминки на протяжении 7-10 минут на каждую группу упражнений оставалось 3-4 мин.).

Таблица 2

Изменения показателей соматического здоровья обучающихся за 2023-2024 учебный год

Показатели соматического здоровья	Основная (n=26)			Контроль (n=23)		
	1 (до)	2(после)	P	1 (до)	2(после)	P
Жизненный индекс см /кг	58,3±3,42	65,8±1,23	<0,05	62,4±4,012	60,6±4,56	>0,05
Силовой индекс, кг	64,8±3,33	72,8±2,45	>0,05	65,1±5,51	65,9±4,28	>0,05
Индекс Робинсона, у.е.	88,7±3,36	72,2±3,38	<0,001	87,5±4,46	86,7±4,81	>0,05
Индекс Руфье, с.	6,84±1,78	1,86±0,19	<0,001	6,12±1,75	5,58±2,08	>0,05
Весоростовой индекс, гр.	496±13,4	450±12,4	<0,05	491±19,1	496±21,3	>0,05
Индекс пропорциональности, %	82±2,18	89±2,22	<0,05	84±3,21	87±3,32	>0,05
Индекс устойчивости осанки, см/кг	184,0±4,28	196,5±2,41	<0,001	185,6±4,63	187,3±3,78	>0,05

Минимальными параметрами физической нагрузки был уровень "-2" у.е., а максимальными - "+2". Выход за эти пределы как в сторону уменьшения, так и в сторону превышения уровня нагрузок ($p < 0,05-0,1$) – снижает иммунную систему и общий уровень здоровья [4, 12].

Таблица 3

Динамика показателей соматического здоровья обучающихся в 2023-2024 учебном году

Показатели соматического здоровья	Опытная группа				Контрольная группа			
	абс	%	уровень здоровья	баллы	абс	%	уровень здоровья	баллы
Жизненный индекс см /кг	7,5	12,9	в/с	2	1,8	3,0	С	1
Силовой индекс, кг	8,0	12,3	в/с	2	-0,6	-1,2	н/с	0
Индекс Робинсона, у.е.	7,7	22,8	в/с	5	0,8	0,9	н/с	-1
Индекс Руфье, с.	4,9	67,7	С	3	0,54	0,1	Н	-2
Весоростовой индекс, гр.	46,0	10,2	В	0	5,0	0,1	н/з	-1
Индекс пропорциональности, %	7,0	8,0	-	-	0,1	-	н/з	-1
Индекс устойчивости осанки, см/кг	17,5	5,9	-	-	1,7	0,9	-	-

Примечание: абс – абсолютное, в/с – выше среднего, с – среднее здоровье, в/с – выше среднего, н/с – ниже среднего, н – низкий уровень.

В Таблице 2 некоторых показателей в контрольной группе ($p > 0,05$), что указывает на отсутствие эффекта. Таким образом, представленный метод расчета адекватности физических упражнений позволяет оперативно осуществлять экспресс-контроль и определять параметры биологической целесообразности нагрузки индивидуально для конкретной личности с учетом возраста, пола, физической подготовленности и функционального состояния организма, а также величину общей и физкультурно-оздоровительной двигательной активности. Данный метод является эффективным средством контроля за уровнем физиологического состояния, как на отдельных занятиях, так и на больших отрезках времени (неделя, месяц, год). Разработанный Беловым В.И. [13] метод расчета адекватности физических упражнений позитивно повлиял на уровень соматического здоровья к концу учебного года в основной группе значительно улучшились его показатели. Так, за счет улучшения внешнего дыхания, жизненный индекс увеличился на 7,5 см/кг ($p < 0,05$), достигнув уровень выше среднего уровня (2 балла). В контрольной группе этот показатель к концу учебного года уменьшился на 1,8 см/кг. Аналогичная картина выявлена и у показателей весоростового индекса, где в экспериментальной группе он улучшился на 46 гр. ($p < 0,05$) и обучающиеся с уровнем ниже среднего перешли на высокий уровень (0 баллов), в контрольной группе результаты практически остались на тех же позициях. По другим показателям в экспериментальной группе произошли значительные сдвиги

($p < 0,05$) и обучающиеся по результатам исследований по большинству показателей соматического здоровья были отнесены к уровню выше среднего (3 - 4 балла). В контрольной группе тоже произошли положительные изменения, но темпы прироста в них были значительно меньшими, чем в экспериментальной группе, о чем свидетельствуют данные таблицы 3.

ВЫВОДЫ

На основе результатов педагогического эксперимента можно сделать следующие выводы:

1. применение методики, основанной на расчете адекватной физической нагрузки по формуле В.И. Белова (с учетом объема, интенсивности и систематичности), привело к статистически значимому улучшению показателей соматического здоровья в основной группе ($n=26$). В частности, ЖЕЛ увеличился на 12,9 % (с $58,3 \pm 3,42$ до $65,8 \pm 1,23$ см/кг, $p < 0,05$), индекс Робинсона снизился на 22,8 % (с $88,7 \pm 3,36$ до $72,2 \pm 3,38$ у.е., $p < 0,001$), а индекс Руфье улучшился на 67,7 % (с $6,84 \pm 1,78$ до $1,86 \pm 0,19$ с, $p < 0,001$). Эти изменения перевели большинство участников из уровня "ниже среднего" (3-6 баллов) в "выше среднего" (12-15 баллов) по шкале Г.Л. Апанасенко. Это указывает, что индивидуализированная нагрузка (50-80 % от max ЧСС, с постепенным увеличением) способствует повышению физиологических резервов и адаптации к нагрузкам без риска перегрузки.

2. В тоже время в контрольной группе ($n = 23$) положительные сдвиги были минимальными и статистически незначимыми ($p > 0,05$ для большинства показателей), например, ЖЕЛ на 3,0 % (с $62,4 \pm 4,012$ до $60,6 \pm 4,56$ см/кг). Это подтверждает, что стандартные занятия на физической культуре в вузе недостаточны для студентов с низким здоровьем, в то время как комплексный подход (сочетание аэробных нагрузок, силовых упражнений и игр) обеспечивает более выраженный эффект. В том числе наблюдается снижение пропусков по причине болезни у студентов (с 50,4 % до 30,02 % для пропусков до 3 дней в экспериментальной группе).

3. Применяемая методика снизила частоту простудных заболеваний в 1,5-2,5 раза (табл. 1), особенно у студентов с исходным уровнем здоровья ниже 3 баллов (снижение на 9-19 %). Это связано с оптимальной зоной нагрузки (+0,9 у.е.), которая усиливает кардиореспираторную систему и иммунитет, без выхода за пределы "-2" до "+2" у.е., где наблюдается обратный эффект (увеличение травм и давления). Однако минимальные объемы (2 раза в неделю по 20 мин) оказались недостаточными для долгосрочного поддержания, требуя корректировки до 25-45 мин с разнонаправленными упражнениями.

4. Метод позволяет оперативно контролировать нагрузку индивидуально, учитывая возраст, пол и подготовленность, и может быть интегрирован в вузовские программы физвоспитания для снижения дефицита двигательной активности (с 5,36 % в спецгруппе на 1 курсе до потенциального уменьшения на 3-5 курсе). Тем не менее, результаты ограничены мужской выборкой и краткосрочным периодом;

дальнейшие исследования должны включать женщин, долгосрочный мониторинг и сравнение с цифровыми инструментами (например, фитнес-трекеры для ЧСС). В целом, методика подтверждает гипотезу о преимуществах комплексного подхода к оценке здоровья, способствуя не только физической адаптации, но и общему укреплению здоровья студентов, что имеет значение для профилактики гиподинамии в высшей школе.

Список литературы

1. Мазуркевич В.И. Дозирование физических нагрузок в процессе физического воспитания на основании определения адаптационных возможностей организма студентов / В.И. Мазуркевич, Е.Н. Арсеньев // Межвузовский сб.: пед. и медико-биол. обоснование физ. вос. студентов, Красноярск, 1990. – С. 33-35.
2. Душанин С.А., Тренировочные программы для здоровья / С.А. Душанин, Л.Я. Иващенко, Е.А. Пирогова. – К: Здоровье, 1985. – 31 с.
3. Иващенко Л.Я. Программа оздоровительных занятий для людей с высоким и выше среднего уровня физического состояния / Л.Я. Иващенко – К.: Здоровье. – 1987. – №9. – С.27-28.
4. Крамаренко А.В. Методика оздоровительной тренировки мужчин зрелого возраста с преимущественным использованием игровых средств: Автореф. дисс. кандидата пед. наук: 13.00.04. – М.: ГЦОЛИФК – 1988. – 21с.
5. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого / В.К. Бальсевич – М.: ФиС, 1988. – 207 с.
6. Белов В.И. Определение уровня здоровья и оптимальной физической нагрузки у занимающихся оздоровительной тренировкой / В.И. Белов // Теория и практика физической культуры. – 1989. – №3. – С.6-9.
7. Иващенко Л.Я. Научно-прикладные основы базовой физической культуры мужчин 20-59 лет с малоподвижным образом жизни: Автореф. дисс. доктора пед. наук: 13.00.04. – М.: Гос. центр. ин-та физической культуры. 1988. – 32с.
8. Пирогова Е.А. Физическое состояние мужчин различного возраста и его коррекция с помощью направленных программ оздоровительной тренировки: автореф. дисс. доктора мед. наук 14.00.12 – М.: 1985. – 44 с.
9. Апанасенко Г.Л. Медицинская валеология / Г. Л. Апанасенко, Л.А. Попова. – Ростов на/Д: Феникс, 2000. – 243 с.
10. Иващенко Л.Я. Программирование занятий оздоровительной направленности / Л.Я. Иващенко // Теория и практика физической культуры, 1990. – №2. – С.31-34.
11. Ткаченко Н.М. Зависимость эффективности учебного процесса физической культуры от совершенствования самостоятельных занятий студентов / Н.М. Ткаченко // Приднепровский научный вестник, 2025. – №1. – С.3-8.
12. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании / Б.А. Ашмарин– М.: ФКиС, 1978. – 223с.
13. Белов В.И. Коррекция состояния здоровья взрослого населения средствами комплексной тренировки: Автореф. дисс. доктора пед. наук: 13.00.04. – М.: Мос. Пед. ун-тет, 1996. 48с.
14. Пономаренко А.Н. Особенности физического развития обучающихся 1-3 курсов высшего учебного заведения. / А.Н. Пономаренко, Л.В. Вовненко, О.А. Шоха // Проблемы научной мысли, 2024. – №9, Том 1 – С. 3-7.

ADAPTATION OF PHYSICAL ACTIVITY IN CLASSES FOR FIRST-YEAR STUDENTS OF A SPECIAL MEDICAL GROUP

Ponomarenko A.N., Shokha O.A., Epishkin I.V.

¹ V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia

E-mail: dubbub1967@mail.ru

The aim of the study is to enhance the somatic health level of first-year students assigned to a special medical group through the application of the principle of adequacy of physical activity in health-oriented training. The object of the study is the physical condition of university students with low health levels, while the subject is the impact of a comprehensive approach to organizing physical activities on the adaptive capabilities of the body and the health level of students in the special medical group. Research Methods. The study employed methods of pedagogical experimentation and express assessment of somatic health based on G.L. Apanasenko's methodology, which includes anthropometric measurements (height, body weight, vital lung capacity, hand dynamometry), analysis of the cardiovascular system (heart rate, blood pressure, pulse recovery time), as well as descriptive and mathematical statistical methods for data processing.

Results. During the pedagogical experiment involving 56 first-year students of the V.I. Vernadsky Crimean Federal University, it was established that the application of the principle of adequacy of physical activity (50–80% of maximum heart rate with a gradual increase in intensity) in the experimental group (n=26) led to significant improvements in health indicators. Vital lung capacity increased by 12.9% ($p<0.05$), the Robinson index decreased by 22.8% ($p<0.001$), and the Ruffier index improved by 67.7% ($p<0.001$). In the control group (n=23), changes were minimal and statistically insignificant ($p>0.05$). The incidence of colds in the experimental group decreased by 1.5–2.5 times, and absences due to illness reduced from 50.4% to 30.02%. Conclusions. The application of a methodology for calculating adequate physical activity, based on individual health indicators, age, and gender, significantly improves the somatic health of students with low physical fitness levels. A comprehensive approach, incorporating aerobic, strength, and game-based exercises, enhances physiological reserves, strengthens immunity, and reduces morbidity. The study's findings can be utilized to optimize physical education programs in higher education institutions, aimed at preventing physical inactivity and improving the health of students in special medical groups.

Key words. Effectiveness, methods, physical condition, students, principles of adequacy, physical loading, health training, level of health.

Reference

1. Mazurkevich V.I., Arsenyev E.N. Dozirovanie fizicheskikh nagruzok v protsesse fizicheskogo vospitaniya na osnovanii opredeleniya adaptatsionnykh vozmozhnostei organizma studentov: *Pedagogical and Medical-Biological Foundations of Students' Physical Education*, 33 (Krasnoyarsk, 1990).
2. Dushanin S.A., Ivashchenko L.Ya. and Pirogova E.A., *Trenirovochnye programmy dlya zdorov'ya*, 31 p. (Kiev, Zdorovye, 1985).
3. Ivashchenko L.Ya., Programma ozdorovitel'nykh zanyatii dlya lyudei s vysokim i vyshe srednego urovnya fizicheskogo sostoyaniya, *Zdorovye*, (9), 27 (1987).
4. Kramarenko A.V., Metodika ozdorovitel'noi trenirovki muzhchin zrelogo vozrasta s preimushchestvennym ispol'zovaniem igrovyykh sredstv: Avtoref. diss. kandidata ped. nauk: 13.00.04, 21 p. (Moscow, GTSOLIFK, 1988).
5. Balsevich V.K., Fizicheskaya kul'tura dlya vsekh i dlya kazhdogo, 207 p. (Moscow, Physical Culture and Sport, 1988).
6. Belov V.I., Opredelenie urovnya zdorov'ya i optimal'noi fizicheskoi nagruzki u zanimayushchikhsya ozdorovitel'noi trenirovkoi, *Theory and Practice of Physical Culture*, (3), 6 (1989).

7. Ivashchenko L.Ya., *Nauchno-prikladnye osnovy bazovoi fizicheskoi kul'tury muzhchin 20-59 let s malopodvizhnym obrazom zhizni: Avtoref diss. doktora ped. nauk: 13.00.04*, 32 p. (Moscow, State Central Institute of Physical Culture, 1988).
8. Pirogova E.A., *Fizicheskoe sostoyanie muzhchin razlichnogo vozrasta i ego korraktsiya s pomoshch'yu napravlennykh programm ozdorovitel'noi trenirovki: avtoref. diss doktora med. nauk 14.00.12*, 44 p. (Moscow, 1985).
9. Apanasenko G.L., Popova L.A. *Meditinskaya valeologiya*, 243 p. (Rostov-on-Don, Feniks, 2000).
10. Ivashchenko L.Ya., *Programmirovanie zanyatii ozdorovitel'noi napravlennosti, Theory and Practice of Physical Culture*, (2), 31 (1990).
11. Tkachenko N.M., *Zavisimost' effektivnosti uchebnogo protsessa fizicheskoi kul'tury ot sovershenstvovaniya samostoyatel'nykh zanyatii studentov, Pridneprovsky Scientific Bulletin*, (1), 3 (2025).
12. Ashmarin B.A., *Teoriya i metodika pedagogicheskikh issledovaniy v fizicheskom vospitanii*, 223 p. (Moscow, Physical Culture and Sport, 1978).
13. Belov V.I., *Korraktsiya sostoyaniya zdorov'ya vzroslogo naseleniya sredstvami kompleksnoi trenirovki: Avtoref diss. doktora ped. nauk: 13.00.04*, 48 p. (Moscow, Pedagogical University Moscow, 1996).
14. Ponomarenko A.N., Vovnenko L.V. and Shokha O.A., *Osobennosti fizicheskogo razvitiya obuchayushchikhsya 1-3 kursov vysshego uchebnogo zavedeniya, Problems of Scientific Thought*, 1(9), 3 (2024)